

BENEFIT PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA

Oleh : Zuardi Atmadinata

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human resource*) yang produktif, maka pendidikan dianggap sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan tersebut. Mutu pendidikan yang terus meningkat akan berdampak pada mutu sumberdaya dan daya saing bangsa ditingkat global. Pendidikan menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara, jika pendidikan bermutu baik maka akan berdampak pada kemajuan. Peringkat daya saing ekonomi dan mutu pendidikan Indonesia yang masih belum menggembirakan merupakan “cambuk” untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pendidikan yang ada saat ini.¹ Oleh sebab itu pendidikan harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi perhatian semua pihak. Pendidikan merupakan bentuk investasi non fisik untuk masa depan dan jangka panjang yang bisa dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, keluarga, masyarakat bahkan kehidupan ekonomi sebuah bangsa. Investasi non fisik lebih dikenal sebagai investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Penghasilan selama proses investasi ini sebagai imbalannya dan diharapkan memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi yang demikian disebut dengan *human capital* (Payaman J. Simanjuntak, 1985). Istilah modal manusia (*human capital*) ini dikenal sejak tiga puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi membuat sebuah buku yang berjudul *Human Capital* (Becker, 1964 dalam Agus Iman Solihin, 1995).²

¹ Mu'alimin, *Menjadi Sekolah Unggul*, (Yogyakarta : Gading Pustaka, 2014), h.12.

² Hastarini Dwi Atmanti, “*Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*,” *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2 No.1 (2005):h. 30.

Bagaimanakah mengelola pendidikan sebagai bentuk investasi masa depan? masih ingatkah kita dengan peristiwa sejarah setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada perang dunia II (1942-1945) Kaisar Hirohito (1926-1989) berupaya membangun kembali bangsanya yang sudah porak-poranda itu. Dia memerintahkan bawahannya untuk menghitung jumlah guru yang tertinggal dan masih hidup saat itu. Satu sumber menyebutkan bahwa jumlah guru yang tersisa di Jepang pada saat itu adalah sebanyak 45.000 orang. Ada lima perintah kaisar yang harus dilaksanakan oleh guru agar dapat membangkitkan serta memulihkan kembali negara Sakura itu pasca perang, *Pertama*, guru harus melaksanakan pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan mempunyai makna sebagai ukuran keberhasilan sebuah proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan. *Kedua*, guru harus lebih disiplin dari murid, disiplin sangat penting artinya bagi guru dan siswa. Ada indikasi bahwa orang-orang yang berhasil dalam bidangnya masing-masing, umumnya mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya orang yang gagal, umumnya memang memiliki kedisiplinan yang rendah. *Ketiga*, guru harus lebih pintar dari murid, guru memang semestinya dipilih dari orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi lebih. *Keempat*, Pendidikan itu harus bisa menuntun industri dan menjawab tantangan dunia kerja. *Kelima*, Saya akan kirimkan sebagian anda ke luar negeri, pelajari dengan benar dan bawa pulang kembali ke sini apa yang sudah kalian pelajari untuk membangun negeri.³ Dari kisah sejarah ini dapat kita lihat bahwa betapa strategisnya kebijakan yang diambil oleh kaisar pada waktu itu dengan lima poin tersebut maka pendidikan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas untuk membangun bangsanya, ini terbukti setelah beberapa tahun pertumbuhan dan kemajuan negeri sakura tersebut sungguh luar biasa.

³Jamaluddin, *Guru Belajar dari Kebangkitan Jepang*, (Aceh, Serambinews.com, 2015), h.1-2. <https://aceh.tribunnews.com/2015/08/27/guru-belajar-dari-kebangkitan-jepang>, (8 Februari 2020).

Di Indonesia program peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan telah dilakukan pemerintah dengan mencanangkan wajib belajar enam tahun (1984) dan wajib belajar sembilan tahun. Artinya, adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mewajibkan belajar sampai dengan sembilan tahun atau tingkat sekolah menengah pertama. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.⁴

Masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Dengan demikian, tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah saatnya pendidikan harus dipandang sebagai sebuah investasi, yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak jaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia.⁵

Berbagai teori yang ada seperti teori modal manusia, teori alokasi atau reproduksi status sosial, dan teori pertumbuhan kelas telah menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian pula penelitian di berbagai negara telah menunjukkan pentingnya pendidikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasilnya membuktikan bahwa secara empiris pendidikan yang diproxy dengan Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara

⁴ Rika Sadariawati, *Pengaruh Human Capital dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Selatan*, h.1.

⁵ Apriyanti Widiensyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi," *Cakrawala*, Vol. XVII, No. 2, (2017): h. 207.

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu negara. pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari segi jumlah (kuantitas) dan kualitasnya. Kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pendidikan dan kesehatan. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap yang memiliki peranan paling penting dan dominan dalam menentukan kualitas manusia. Implikasinya, dengan semakin tinggi pendidikan, maka hidup manusia akan menjadi semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan makin tinggi produktivitasnya dan dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁶

PEMBAHASAN

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan *benefit* ? Secara umum *benefit* berarti manfaat, kebaikan, guna atau faedah atau kepentingan⁷ yang diperoleh oleh pihak yang berhak dari pihak lain atau dari sesuatu hal. Dalam dunia kerja, arti *benefit* adalah suatu bentuk imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dimana tujuannya untuk melancarkan proses kerja. Umumnya *benefit* diperoleh oleh mereka yang memiliki hubungan kepegawaian dengan sebuah organisasi atau perusahaan. *Benefit* yang didapatkan oleh seseorang dari suatu organisasi bisa dalam bentuk finansial, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan hari tua, dan lain-lain.

⁶ Nugroho SBM, "Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 29 No. 2 (2014): h.195.

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1993), h.61.

Benefit tersebut dapat diterima oleh seorang karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Benefit* dalam bidang pendidikan adalah manfaat atau keuntungan yang bisa dirasakan atau bisa dinikmati dalam bentuk investasi, dalam perspektif ekonomi pendidikan *benefit* merupakan *human capital* atau *human investment*. Sebagai bentuk investasi, kajian-kajian ilmiah menunjukkan bahwa pendidikan akan memberikan *benefit* yang sangat signifikan bagi masyarakat luas. Modal manusia (*human capital*) yang dibangun dengan pendidikan memberikan keuntungan yang lebih baik dari pada investasi lain.⁸

Perlu dikemukakan bahwa keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang. Hal ini disebabkan manfaat pendidikan, di samping memiliki nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial. Dalam pengukuran dampak pendidikan terhadap keuntungan ekonomi atau pendapat seseorang dari produktivitas yang dimilikinya, memerlukan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi bahwa produktivitas seseorang dianggap merupakan fungsi dari keahlian dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan.

Ukuran hasil pendidikan kita gabungkan dengan data biaya pendidikan dapat menjadi ukuran efisiensi eksternal. Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, *Pertama*, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan sebuah tahapan dan proses yang berkesinambungan, lulusan yang mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dianggap sebagai satu indikator keberhasilan pendidikan. Makin tinggi pendidikan seseorang maka kesempatan berkarirpun akan semakin luas dalam menghadapi persaingan ke depan. Oleh sebab itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai jalan untuk mendapatkan bekal di dunia kerja nantinya merupakan suatu keharusan yang harus dijalani. *Kedua*, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan setelah dia menempuh pendidikan. Setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan dalam

⁸ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2019), h.42.

hidupnya, untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan usaha sedemikian rupa salah satunya melalui pendidikan. Oleh sebab itu sebelum memasuki dunia kerja di usia produktif, setiap orang perlu melalui beberapa jenjang pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan harus mampu memahami keinginan dunia kerja terhadap mutu lulusannya agar lulusan yang dihasilkan bisa terserap seluruhnya. *Ketiga*, besarnya penghasilan (gaji) yang dia diterima. Menurut Son bahwa orang yang berpendidikan lebih baik cenderung mempunyai tingkat *employment rate* yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih tinggi dan menghasilkan output yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini merupakan alasan yang rasional yang cukup kuat bagi pemerintah dan rumah tangga (*private household*) untuk menginvestasikan sebagian dari penghasilan mereka untuk pendidikan dengan ekspektasi memperoleh benefit yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang akan membuat seseorang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang memperbaiki kemampuan untuk dipekerjakan (*employability*) dan produktif yang akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang.⁹ *Keempat*, Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Sikap perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari; baik di rumah, sekolah maupun masyarakat menjadi fokus perhatian kita semua lebih-lebih tenaga pendidik, pendidikan karakter saat ini memang menjadi isu utama pendidikan, selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak peserta didik, pendidikan karakter inipun diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia emas 2025. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

⁹ Son, Hyun H, *Human Capital and Economic Growth*. (Research Paper, 2007), h. 1 <http://www.inherent-dikti.net.files>. (15 Februari 2020).

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu lulusan lembaga pendidikan dituntut memiliki kompetensi sosial yang baik sebagai prasyarat utama siswa lulus dalam jenjang pendidikan tertentu.

Lebih spesifik benefit pendidikan dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Private Benefit

Private benefit ditunjukkan dengan meningkatnya penghasilan dan penghormatan orang lain. Tingkat pendidikan juga menentukan earning yang diperoleh. Beberapa temuan riset yang dipublikasikan Janos Sz. Toth pada Jurnal "*Adult Education and Development*", menunjukkan bahwa (1) perkiraan efek hasil ekonomi jangka panjang setiap penambahan satu tahun sekolah berkisar 3 – 6 %, (2) Naiknya private return setiap tambahan satu tahun sekolah berkisar 4,7 – 6,8 %. Ini berarti, dengan sekolah satu tahun, rata-rata penambahan penghasilan akan naik 4,7 sampai 6,8%.¹⁰

Penelitian lain dilakukan Baum, Ma dan Payea (2013). Dalam laporan riset yang dilakukan di Amerikan Serikat disebutkan bahwa private benefit pendidikan, adalah:

- a. Ada korelasi antara level pendidikan yang lebih tinggi dengan penghasilan yang lebih tinggi pada semua ras, etnik dan lelaki/perempuan.
- b. Perbedaan penghasilan antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi (PT) meningkat membutuhkan waktu secara signifikan. Penghasilan rata-rata lulusan PT adalah cukup tinggi untuk mengganti biaya pendidikan dan earning forgone selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

¹⁰ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.44-45; dikutip dalam Janus Sz Toth, "Financing of Adult Learning: Result of Recent Study on Adult Education in Europe," Journal DVVInternational,2007,<https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/ausgaben/number-68/icae-commission-organizing-and-financing-adult-learning/financing-of-adult-learning-results-of-a-recent-study-on-adult-education-in-europe/>.

- c. Ada benefit yang terukur dari pengalaman di PT (pernah kuliah) ketika dibandingkan dengan yang tidak pernah kuliah, tetapi keuntungan menyelesaikan tingkat bachelor's atau lebih tinggi sangat signifikan.

Harus diakui, pada tahun-tahun pertama lulusan SMA (HS Graduate) yang langsung bekerja akan memperoleh earning lebih banyak dari seseorang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akan tetapi, pada kisaran usia 34 sampai dengan 35, beberapa tahun setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi (B.A.), dia telah bisa mengganti biaya kuliah selama 4 tahun di perguruan tinggi, dengan asumsi dia bekerja pada usia 22 tahun.

2. Social Benefit

Investasi dalam pendidikan sebagai *human investment* dapat menghasilkan *return on investment* (ROI) yang sangat besar dan memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi pertumbuhan ekonomi negara. Alhumami (2004) yang mengutip Jamei Merisotis dalam *Who Benefits from Higher Education?* (1988), membuat lima kategori *public economic benefits* (1) peningkatan pendapatan pajak. (2) peningkatan produktivitas. Tesis umum yang berlaku adalah: semakin tinggi level pendidikan yang dicapai, kian luas pula pengetahuan dan keterampilan teknis yang didapat. (3) peningkatan konsumsi. Berbagai studi menunjukkan, peningkatan konsumsi itu paralel dengan level pendidikan. (4) peningkatan adaptabilitas tenaga kerja. Persaingan ekonomi yang sangat ketat pada level global menuntut tenaga kerja bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. (5) penurunan ketergantungan pada bantuan finansial pemerintah. Para lulusan perguruan tinggi cenderung kurang memerlukan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Sebab, secara ekonomis mereka sudah berkecukupan dan mampu memenuhi sendiri berbagai kebutuhan dasar tersebut.

Selain itu, Baum dan Payea (2013) menyebutkan bahwa social benefit pendidikan tinggi mencakup :

- a. tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih rendah. Terlebih lagi, tulis Baum dan Payea,

kontribusi yang lebih tinggi dalam pembayaran pajak daripada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Masyarakat yang berpendidikan tinggi kurang tergantung kepada program sosial sehingga mengurangi biaya publik yang dikeluarkan pemerintah untuk program sosial;

- b. lulusan perguruan tinggi (PT) akan lebih rendah tingkat merokoknya, lebih memperhatikan kesehatan pribadi, dan lebih rendah tingkat obesitas sehingga akan menurunkan biaya kesehatan yang ditanggung negara;
- c. tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan partisipasi kewarganegaraan yang lebih tinggi yaitu kerja sukarelawan dan partisipasi dalam Pemilu.
- d. Ibu yang berpendidikan tinggi cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dan menyesuaikan waktu tersebut dengan kebutuhan pengembangan anak.¹¹

Dalam mengukur keuntungan pendidikan, digambarkan bagaimana cara mengukur keuntungan pendidikan menurut nilai ekonomi (penghasilan) yang dibandingkan dengan biaya (*cost*). Keuntungan tersebut diukur dengan menggunakan pola penghasilan seumur hidup. Pola penghasilan seseorang sepanjang hayatnya akan berbentuk V balik yang dimulai dengan penghasilan agak rendah pada usia muda, meningkat pada masa berikutnya, dan menurun pada usia lanjut. Penghasilan atau gaji merupakan ukuran yang paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan pendidikan, mengapa demikian sebab ada tiga alasan yang bisa dikemukakan; *pertama*, baik logika maupun pengalaman menunjukkan bahwa mayoritas sosial bersekolah sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat ekonomi. *Kedua*, karena

¹¹ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.46-47; dikutip dalam Sandy Baum, Jennifer Ma, and Kathleen Payea, "Education Pays, 2013: The Benefits of Higher Education for Individuals and Society. Trends in Higher Education Series" (New York: College Board, 2013), 5–6, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572537.pdf>.

penghasilan atau gaji merupakan hal sangat mudah untuk diukur. *Ketiga*, data penghasilan atau gaji seseorang itu cukup tersedia.¹²

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan perekonomian.

Berikut akan dijelaskan *multiplier effect* pendidikan dalam ekonomi, pembangunan serta arah pembangunan di Indonesia :

1. Hubungan Pendidikan Dengan Kehidupan Ekonomi

Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang ajeg dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Meskipun demikian, tidak jelas faktor mana yang muncul lebih dulu, apakah perkembangan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya. Terhadap permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan.¹³ Dalam kebijakan pembangunan kita gunakan asumsi bahwa keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat digunakan untuk pembangunan bidang lain, termasuk pendidikan.

¹² Nova Nur Khasanah, *Cost Benefit Analysis Dalam Pendidikan*, (Blogspot.com, 2018), h.14 <http://novanurkhasanah4.blogspot.com/2018/04/cost-benefit-analysis-dalam-pendidikan.html>, (18 Februari 2020)

¹³ Bowles, S and Gintis, H. , *Schooling In Capitalist America : Education Reform and the Contradictions of Economic Life*, (New York : Basic, 1976) di terjemahkan oleh Adiwikarta 1988 dan Saripudin 2005), h.89.

Selanjutnya, para penganut teori konsensus dan penganut teori konflik sepakat bahwa fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi ini adalah mempersiapkan pemuda pemudi untuk mengisi lapangan kerja produktif.¹⁴ Dalam hal mengenai pendidikan orang dewasa, tujuan yang hendak dicapai tentu bukan lagi mempersiapkan kemampuan, melainkan meningkatkannya agar peserta didik dapat mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat itu. Untuk itu mereka mendapat pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Proses tersebut terjadi pada semua masyarakat mulai dari yang paling tradisional sampai pada yang paling modern.

Ketiga lembaga penyelenggara pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, masing-masing melakukan peran yang berlainan tetapi saling melengkapi. Fungsi tiap lembaga tersebut pada masyarakat yang masih tradisional tentu berbeda pula pada masyarakat yang telah maju, karena tuntutan masyarakat yang dilayaninya telah lain pula.

Pada masyarakat tradisional, keluarga memegang peranan utama dalam menyiapkan generasi muda untuk menjadi manusia mandiri. Orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga tradisional berfungsi mengasuh berbagai keterampilan dan berbagai tradisi. Pada masyarakat modern, keluarga menyerahkan sejumlah fungsinya dalam pendidikan kepada lembaga-lembaga lain yang khusus bertugas menangani tugas itu. Orang tua dan keluarga membatasi kegiatannya pada pengasuhan dasar dan kerjasama dengan sekolah dalam mendorong anak dan mengawasi pendidikan mereka.

Sementara itu, pada masyarakat modern, sekolah berperan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus untuk menjawab tantangan spesialisasi yang semakin luas dan tajam. Sekolah menjadi terbuka untuk masyarakat luas. Prinsip “*equal opportunity*” dalam pendidikan makin merupakan kenyataan, meskipun masih mengandung banyak persoalan yang hangat. Sekolah

¹⁴ Parelius Ann Parker and Parelius Robert, *The Sociology of Education*, (Prentice Hall, Inc., 1978), h.50.

yang “elitis” berubah menjadi “populis” melalui program wajib belajar. Dengan sendirinya materi pengajaran dan metode mengajar yang diselenggarakan pada masyarakat modern akan berlainan dengan yang diselenggarakan pada masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional. Dalam pada itu, fungsi selektif dan alokatifnya pun tentu memiliki perbedaan-perbedaan pula. Sekolah bersama keluarga berperan menyiapkan anak dan pemuda untuk memangku jabatan dan lapangan kerja yang bervariasi.

Tabel 1
Peran Pelaksana Pendidikan Pada Masyarakat Tradisional dan Modern
Dalam Hubungan Kehidupan Ekonomi ¹⁵

Lingkuangan Pendidikan	Ekonomi Tradisional	Ekonomi Modern
Keluarga	Memegang peran utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa (keterampilan, mental, nilai, sikap)	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan pengasuhan dasar – Menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu kepada sekolah – Mendorong, membantu, mengawasi anak pada sistem sekolah
Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> – mempersiapkan golongan elite dengan kemampuan dasar (baca, tulis, hitung) – Fungsi selektif – Fungsi alokatif 	<ul style="list-style-type: none"> – Menyaipkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan – Fungsi Selektif – Fungsi Alokatif
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> – Menyediakan model untuk ditiru – Menyelenggarakan latihan magang – Menyelenggarakan upacara inisiasi 	<ul style="list-style-type: none"> – Menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir – Menyediakan media komunikasi – Menyediakan arena kompetisi

¹⁵ Bowles, S and Gintis, H. , *Schooling In Capitalist America : Education Reform and the Contradictions of Economic Life*, (New York : Basic, 1976) di terjemahkan oleh Adiwikarta 1988 dan Saripudin 2005), h.46-47.

Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa antara pendidikan dengan sistem ekonomi terdapat hubungan dua arah. Dalam masyarakat yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih besar karena orang-orang telah lebih siap dan lebih banyak dana tersedia. Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan merupakan komponen-komponen utama dari definisi operasional dari status kelas sosial atau status sosio ekonomi dan bahwa terdapat suatu korelasi tinggi di antara mereka.

2. Hubungan Pendidikan Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan secara universal berarti upaya pengubahan manusia menjadi lebih cerdas, yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kecerdasan disini jangan ditafsirkan sebagai kecerdasan kognitif atau intelektual belaka, tapi kecerdasan manusia yang seutuhnya, kecerdasan total manusia dalam berbagai bidang kehidupannya.

Modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (*input*) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang dan terbelakang, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada di negara maju. Meski demikian, umumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di negara maju. Kenapa demikian? Jawabnya adalah: kedua faktor selain tenaga kerja, sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan Prof ekonomi dari Harvard Dale Jorgenson et al. (1987) pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-1979 misalnya menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (*capital formation*), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi.

Menurut Elwin Tobing dewasa ini berkembang paling tidak tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial.¹⁶

Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang hadian Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, juga pemenang hadiah nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini. Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi. Pada tahun 70-an, teori ini mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan.

Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya non formal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari Meyer (1977) dan Collins (1979).

¹⁶Erwin Tobing, *Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi*,(Indonesia, www.theindonesianinstitute.org 1994),h.2, <http://www.theindonesianinstitute.org/janeducfile.htm>, diakses 22 Februari 2020.

Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.

Akan halnya teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan kelas menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini didukung antara lain oleh Bowles dan Gintis (1976).

Menurut Amich Alhumami pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahan tesis itu. Buku terakhir William Schweke, *Smart Money: Education and Economic Development* (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas,

penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.¹⁷

Pada saat sekarang ini paradigma pembangunan yang merujuk *knowledge-based economy* tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal. *Pertama*, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. *Ketiga*, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia Timur lain seperti Singapura, China, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.

Tidak diragukan lagi, salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea adalah komitmen yang kuat dalam membangun pendidikan. Berbagai studi menunjukkan, basis pendidikan di Korea memang amat kokoh. Pemerintah Korea mengambil langkah-langkah ekspansif antara 1960-an dan 1990-an guna memperluas akses pendidikan bagi segenap warga negara. Program wajib belajar pendidikan dasar (*universal basic education*) sudah dilaksanakan sejak lama dan berhasil dituntaskan tahun 1965, sementara Indonesia baru mulai tahun 1984. Sedangkan wajib belajar jenjang SLTP berhasil dicapai tahun 1980-an; dan jenjang SLTA juga hampir bersifat universal pada periode yang sama, yang menakjubkan pada jenjang pendidikan tinggi juga mengalami ekspansi besar-besaran; lebih dari setengah anak-anak usia sekolah pada level ini telah memasuki perguruan tinggi.

Komitmen Pemerintah Korea terhadap pembangunan pendidikan itu tercermin pada *public expenditure*. Pada tahun 1959, anggaran untuk pendidikan mencapai 15 persen dari total belanja negara, guna mendukung *universal basic education* dan terus

¹⁷Amich Alhumami, *Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi*, (Indonesia: www.compasberita.com,2009), h.1. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/opini/1724824.Htm> (23 Februari 2020).

meningkat secara reguler menjadi 23 persen tahun 1971. Setelah program ini sukses, Pemerintah Korea mulai menurunkan anggaran pendidikan pada kisaran antara 14 sampai 17 persen dari total belanja negara atau sekitar 2,2 sampai 4,4 persen dari GNP. Menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan bagian dari *public good*, tercermin pada *social return* lebih tinggi dibanding *private return*, maka Pemerintah Korea mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar jauh lebih besar dibanding level menengah dan tinggi.

Penting dicatat, selain faktor basis pendidikan yang lebih kuat, kelas menengah ekonomi di Korea juga terbentuk dengan baik dan mapan. Pada dekade antara 1960-an dan 1980-an, kalangan pengusaha Korea telah membangun hubungan dagang dan membuka akses pasar ke negara-negara kawasan seperti Jepang, bahkan telah menyeberang ke Amerika dan Eropa. Korea sukses melakukan inovasi teknologi (otomotif dan elektronik) karena memperoleh transfer teknologi melalui hubungan dagang dengan negara-negara maju tersebut.

Bercermin pada pengalaman Korea, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Untuk itu, investasi di bidang pendidikan harus didukung pembiayaan memadai, terutama yang diperuntukkan bagi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Mengikuti agenda *Millenium Development Goals* (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar akan memperoleh pendidikan dasar. Bersamaan dengan itu, akses ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga harus diperluas, guna mendukung upaya menciptakan *knowledge society* yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa depan.

Pendidikan perlu juga memperhatikan kesempatan perempuan dalam mengaksesnya. Pendidikan adalah salah satu jalan menjadikan perempuan menjadi agen perubahan, bukan sekadar penerima pasif program pemberdayaan. Seperti yang

disebutkan Amartya Sen, pendidikan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perempuan memiliki independensi ekonomi dengan bekerja di luar kerja di rumahnya. Independensi ekonomi ini membuat perempuan memiliki suara di dalam rumah maupun di masyarakat, antara lain dalam mengatur pembagian “harta” keluarga seperti makanan, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dan perempuan yang memiliki sumber penghasilan di tangannya, cenderung membelanjakan penghasilan itu untuk kesejahteraan anak-anaknya, generasi penerus bangsa.

Untuk memberikan perempuan kesempatan yang lebih besar bisa menikmati pendidikan, pemerintah harus menjalankan perannya secara aktif. Letak sekolah, misalnya, harus sedekat mungkin dengan desa atau kecamatan. Baju seragam mungkin tidak perlu lagi, karena harga baju seragam yang bisa lebih mahal untuk anak perempuan bisa jadi penghalang orangtua menyekolahkan anak perempuannya. Program beasiswa yang mengutamakan anak perempuan juga bisa menjamin tidak melebarnya kesenjangan jender dalam pendidikan. Tentu saja, *affirmative action* ini akan selalu ditinjau agar laki-laki dan perempuan mendapatkan keadilan dan kesetaraan.

Schultz (1974) dan Deninson (1962) kemudian memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan interest selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep “revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis”. Para peneliti lainnya seperti Deninson (1962), Becker (1969) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori *human capital* ini. Perkembangan tersebut telah memengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk

pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

Pada tahun 1970-an, penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sempat mandeg karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Becker (1964) mengatakan bahwa teori *human capital* ini lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya. Kritik Becker ini justru membuka persepektif dari keyakinan filosofis bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (*human dignity*).

Penelitian Hick (1980), Wheeler (1980), dan beberapa peneliti neoklasik lain, telah dapat menyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung bahkan seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya ke berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya

(Psacharopoulos, 1984). Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut.

Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

3. Pendidikan Sebagai Investasi Bagi Pembangunan Nasional

Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.

Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan

dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya.

4. Sistem Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi

Pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) sehingga memiliki karakter, pengetahuan, values, attitudes dan skills yang dapat ditunjang melalui lembaga pendidikan, program pendidikan 9 tahun, hal ini juga menjadi landasan dalam mensukseskan visi Indonesia Emas 2045, dengan menggunakan SDM yang berkualitas akan mendorong Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian yang baik. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah :

- a. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.
- b. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.
- c. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.¹⁸

¹⁸ Michael P. Todaro, *Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan Dalam Pembangunan* (Kompasiana, 2004), h.1-2.
<https://www.kompasiana.com/risandaabe/54f60204a33311b8068b4746/pendidikan-pembangunan-sdm-dan-peran-pendidikan-dalam-pembangunan?page=all>. (8 Februari 2020).

5. Arah dan Indikator Pembangunan di Indonesia

Pembangunan di manapun pada hakikatnya berorientasi pada kesejahteraan manusia. United Nations (UN) merumuskan delapan tujuan pembangunan yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals 2030* disingkat dengan SDGs. Ada 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggang waktu yang telah ditentukan. 17 tujuan tersebut ditargetkan harus dicapai pada tahun 2030 oleh negara-negara di dunia:

- a. menghapuskan kemiskinan
- b. tidak ada kelaparan
- c. kesehatan yang baik dan sejahtera
- d. pendidikan yang berkualitas
- e. kesetaraan gender
- f. tersedianya air bersih dan sanitasi lingkungan
- g. energi yang terjangkau dan bersih
- h. pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
- i. industri, inovasi dan infrastruktur
- j. mengurangi ketidakadilan, kebijakan yang memperhatikan semua kalangan dan tidak diskriminatif
- k. kota dan komunitas yang lestari, penggunaan sepeda dan transportasi agar udara bersih
- l. produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, kegiatan produksi dan konsumsi berorientasi pada daur ulang
- m. aksi iklim, memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang perubahan iklim
- n. kehidupan bawah air, menjaga kebersihan laut dan mengurangi plastik
- o. kehidupan di darat, menanam pohon dan melestarikan hutan
- p. perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat

q. kerja sama.¹⁹

Tujuan nasional pembangunan bangsa kita dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “ untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan tersebut dijabarkan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang tertuang dalam UU Nomor 17 2007. UU tersebut menegaskan bahwa visi pembangunan Indonesia adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator-indikator pada bidang ekonomi dan sosial. World Bank misalnya, mereka menuangkan 420 world development indicator yang diklasifikasikan dalam sepuluh bidang: *agricultural dan rural development, aid effectiveness, economic policy and external debt, education, energy and mining, environment, financial sector, infrastructure, health, poverty, private sector, public sector, science and technology, social development, dan urban development*. Pada sektor pendidikan ukuran indikator pembangunan pendidikan antara lain tingkat enrolment pada sekolah, angka partisipasi sekolah, biaya yang dikeluarkan pemerintah, dan indikator lain.

Secara umum, indikator pembangunan sering menggunakan pendapatan perkapita serta pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, World Bank mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan perkapita penduduk. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁹ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.40; dikutip dalam Mike Ribble, *Digital Citizenship in Schools : Nine Elements All Students Should Know*. (International Society for Technology in Education., 2011), 16-42.

Tabel 2
Tabel Klasifikasi Pendapatan Perkapita Penduduk

Kategori	Pendapatan (\$)
Low income	995 or less
Lower Middle income	996 – 3895
Upper middle income	3.806 – less than 12.055
High income	12.055 more

Pada tahun 2009, berdasarkan klasifikasi tersebut klasifikasi Indonesia berada pada negara low middle income dengan pendapatan perkapita \$ 2,050. Klasifikasi Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan Vietnam yang pendapatan perkapitanya \$ 1000. Berbeda dengan itu, negara jiran, Malaysia diklasifikan World Bank sebagai negara upper middle income dengan pendapatan per kapita \$ 7,350.

Klasifikasi itu berubah pada tahun 2018 sebagaimana tabel di atas. Rata-rata pendapatan perkapita Indonesia adalah USD 3840, Malaysia USD 10460, Singapura USD 58770, Thailand USD 6610, Myanmar USD 1310, Laos USD 2460, Vietnam USD 2400, dan Philipina USD 3830.²⁰

Pendapatan perkapita atau indikator keberhasilan lain disebabkan banyak faktor. Akan tetapi, dalam perspektif pendidikan, terutama ekonomi pendidikan, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh investasi pada sektor pendidikan (*human investment*).

6. Makna Pendidikan Bagi Pembangunan Bangsa

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan human capital atau human investment. Sebagai investasi, kajian-kajian ilmiah menunjukkan bahwa

²⁰ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.42; dikutip dalam GNI per Capita, Atlas Method (Current US\$) | Data,” World Bank, 2018, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?end=2018&locations=ID&start=1960&view=chart>.

pendidikan akan memberikan benefit yang sangat signifikan bagi masyarakat luas. Human capital (modal manusia) yang dibangun dengan pendidikan memberikan keuntungan yang lebih baik dari investasi lain. Terkait dengan itu, teori modal manusia (human capital) menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kerja yang berperan dalam produksi. Sebelumnya, produksi dianggap ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dan jam kerja. Dengan teori human capital yang dikemukakan Schultz (1963) menegaskan bahwa kualitas tenaga kerja dianggap sebagai ciri penting tenaga kerja ekonomis. Pendidikan formal sangat penting dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja. (Razik dan Swan, 1995 : 381) Pandangan senada mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang hadiah Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, juga pemenang hadiah nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah tersebut.

Dalam publikasi yang terbit April 2008, Tienken (2008) menyebutkan bahwa semakin baik daya saing negara, pendidikan semakin tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu terjadi karena pada negara yang daya saingnya rendah, pendidikan akan punya dampak langsung kepada ekonomi. Negara-negara yang berada ditingkat rendah tersebut memerlukan lebih banyak tenaga terampil yang kompetitif. Sebaliknya, negara yang ekonomi kuat (rangking top 22) tidak ada hubungan signifikan antara kemampuan matematika dan prestasi sains dengan pertumbuhan ekonomi. Melihat rangking daya saing Indonesia yang berada pada peringkat bawah, pendidikan sesungguhnya masih perlu dukungan yang maksimal. Dukungan maksimal dalam pembiayaan bisa dihentikan ketika daya saing negara sudah berada di level top 20 karena pada kondisi demikian, menurut Bills dan Klenow (1998) yang dikutip Tienkin (2008) pada high performance nations, sistem

pendidikan memerlukan ekonomi lebih daripada ekonomi membutuhkan pendidikan.²¹

PENUTUP

Pendidikan yang dikelola dengan baik akan mampu menghasilkan sumber daya manusia (*human resource*) yang bermutu dan menjadi modal atau benefit bagi pertumbuhan ekonomi (*human capital*) sebuah bangsa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu negara. pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari segi jumlah (kuantitas) dan kualitasnya. Kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pendidikan dan kesehatan. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap yang memiliki peranan paling penting dan dominan dalam menentukan kualitas manusia. Implikasinya, dengan semakin tinggi pendidikan, maka hidup manusia akan menjadi semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan makin tinggi produktivitasnya dan dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Benefit dalam bidang pendidikan adalah manfaat atau keuntungan yang bisa dirasakan atau bisa dinikmati dalam bentuk investasi, dalam perspektif ekonomi pendidikan *benefit* merupakan *human capital* atau *human investment*. Sebagai bentuk investasi, kajian-kajian ilmiah menunjukkan bahwa pendidikan akan memberikan *benefit* yang sangat signifikan bagi masyarakat luas. Modal manusia (*human capital*) yang dibangun dengan pendidikan memberikan keuntungan yang

²¹ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.43-44; dikutip dalam Christopher H Tienken, "Rankings of International Achievement Test Performance and Economic Strength : Correlation or Conjecture?," *International Journal of Education Policy & Leadership* 3, no. 3 (2008): 9, <http://journals.sfu.ca./ijepl/index.php/ijepl/article/view/110/44>.

lebih baik dari pada investasi lain. Benefit pendidikan dapat dibagi dalam dua bentuk; pertama private benefit dan kedua social benefit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami ,Amich, *Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi*, Indonesia: www.compasberita.com,2009. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/opini/1724824.Htm> (23 Februari 2020).
- Ann Parker , Parelius and Parelius Robert, *The Sociology of Education*, Prentice Hall, Inc., 1978.
- Bowles, S and Gintis, H. , *Schooling In Capitalist America : Education Reform and the Contradictions of Economic Life*, (New York : Basic, 1976) di terjemahkan oleh Adiwikarta 1988 dan Saripudin 2005.
- Dwi Atmanti, Hastarini, *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*, Dinamika Pembangunan, Vol. 2 No.1 (2005):h. 30.
- Hyun H, Son, *Human Capital and Economic Growth*. Research Paper, 2007. <http://www.inherent-dikti.net.files>. (15 Februari 2020)
- Jamaluddin, *Guru Belajar dari Kebangkitan Jepang*, Aceh, Serambinews.com,2015. <https://aceh.tribunnews.com/2015/08/27/guru-belajar-dari-kebangkitan-jepang>, (8 Februari 2020).
- Juhaidi , Ahmad, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.40; dikutip dalam Mike Ribble, *Digital Citizenship in Schools : Nine Elements All Students Should Know*. (International Society for Technology in Education., 2011.
- _____, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.43-44; dikutip dalam Christopher H Tienken, “Rankings of International Achievement Test Performance and Economic Strength : Correlation or Conjecture?,” *International Journal of Education Policy & Leadership* 3, no. 3 (2008): 9, <http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl/article/view/110/44>.
- _____, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.46-47; dikutip dalam Sandy Baum, Jennifer Ma, and Kathleen Payea, “Education Pays, 2013: The Benefits of Higher Education for Individuals and Society. Trends in Higher Education Series” (New York: College Board, 2013), 5–6, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572537.pdf>.
- _____, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, Banjarmasin, Antasari Press, 2019.
- _____, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p., 2019), h.42; dikutip dalam GNI per Capita, Atlas Method (Current US\$) |

- Data,” World Bank, 2018,
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?end=2018&locations=ID&start=1960&view=chart>.
- _____, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : a.p.,, 2019), h.44-45; dikutip dalam Janus Sz Toth, “Financing of Adult Learning: Result of Recent Study on Adult Education in Europe,” *Journal DVVInternational*, 2007, <https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/ausgaben/number-68/icae-commission-organizing-and-financing-adult-learning/financing-of-adult-learning-results-of-a-recent-study-on-adult-education-in-europe/>.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1993.
- Mu'alimin, *Menjadi Sekolah Unggul*, Yogyakarta : Ganding Pustaka, 2014.
- Nugroho SBM, *Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Media Ekonomi dan Manajemen, Vol. 29 No. 2 (2014): h.195.
- Nur Khasanah, Nova , *Cost Benefit Analysis Dalam Pendidikan*, Blogspot.com, 2018. <http://novanurkhasanah4.blogspot.com/2018/04/cost-benefit-analysis-dalam-pendidikan.html>, (18 Februari 2020)
- Sadariawati, Rika, *Pengaruh Human Capital dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Selatan*, k.p.tt.
- Tobing, Erwin, *Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi*, Indonesia, www.theindonesianinstitute.org 1994. <http://www.theindonesianinstitute.org/janeducfile.htm>, diakses 22 Februari 2020.
- Todaro, Michael P., *Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan Dalam Pembangunan* , Kompasiana, 2004. <https://www.kompasiana.com/risandaabe/54f60204a33311b8068b4746/pendidikan-pembangunan-sdm-dan-peran-pendidikan-dalam-pembangunan?page=all>, (8 Februari 2020).
- Widiansyah, Apriyanti, *Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi*, Cakrawala, Vol. XVII, No. 2, (2017): h. 207.